

SOSONIYLAR DAVLATINING TARIXDA TUTGAN O'RNI

Omondavlatova Xurshida Rustam qizi

949937004

Bobanazarova Mohichehra Sodiq qizi

900757427

Yuldoshova Feruza Akram qizi

91 910 25 11

Hatamov Avazbek Sobirovich

907473732

Denov tadbirkorlik va pedagogika institutining
tarix yo'nalishi talabalari
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10404039>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-December 2023 yil
Ma'qullandi: 15- December 2023 yil
Nashr qilindi: 19- December 2023 yil

KEY WORDS

*Sosoniylar davlati, Ahuramazda,
Mitra, Peruz*

ABSTRACT

Ushbu maqolada qadimgi sharq tarixiga oid manbalar haqida o'rganishimizda juda boy arxivga ega bo'lgan Sosoniylar davlatchiligi haqida so'z boradi..

Sosoniylar davlati - Parfiya qirolligi o'rnida tashkil topgan O'rta va Yaqin Sharqdagi Fors davlati. Sosoniy Ardashir I -224 yilda mag'lubiyatga uchragan. Parfiya shohi Artaban IV va Eronda hokimiyat bilan toj kiygan (227). Ardashir I (Shopur I, Shopur II) vorislari parchalangan Eron erlari va ulardan g'arb va sharqda keng hududlarni birlashtirdilar. Sosoniylar hukmronligi davri Fors san'atining eng yuqori gullash davriga to'g'ri keladi. Qisqa vaqt ichida Sosoniylar ijod qilishga muvaffaq bo'lishdi. Rimga qarshi turishga qodir kuchli kuch. Biroq, allaqachon IV asrda. Milodiy 227 yil bahorida. Parsa (Fors) poytaxti Staxrdan unchalik uzoq bo'lmagan joyda, Sasan qabilasidan kelib chiqqan Papa qiroli, Parsa shohi Artashir Eronda hokimiyat uchun toj oldi. Tantanadan oldin Parfiya shohi Artaban 5 ustidan g'alaba qozonildi. Ikkala voqea ham toshbo'ronlarda avlodlar uchun olingan. Artashirning yangi nomi - xudolardan kelib chiqqan Eron shohlari xudosi, sig'inuvchi (Axura-) Mazda tangalar zarb qilingan. Shunday qilib, Eronda yangi sulola - Sosoniylar hokimiyat tepasiga kelib, mamlakatni to'rt asr davomida birlashtirdilar. 208 yilda Parfiya davlati ikki qismga bo'lindi: ba'zi hududlar Valarsh V qiroli sifatida tan olindi, boshqalari - uning ukasi Artaban V. Bir ozdan keyin Rim imperatori Karakalla Parfiya uchun kurashga qo'shildi. Parfiya davlatining bir qator mustaqil va yarim qaram podsholiklarga parchalanish jarayoni O'rta er dengizi jamiyatlarida chuqur inqirozning namoyon bo'lishi edi. Uning namoyon bo'lishi Pars tumanlaridan birining kichik hukmdori va ruhoniysi Papak tomonidan Staxrda hokimiyatni egallashi edi. Papak vafotidan keyin uning o'g'li Artashir qo'shni viloyatlarda bir qator g'alabali yurishlarni amalga oshirdi. Ularni mag'lubiyatga uchratib, u o'z qo'shinlarini Mesopotamiyaga ko'chirdi va u erda bir qator kichik yarim qaram davlatlar hukmdorlarining qo'llabquvvatlashiga

erishdi. Ittifoqchilarning birlashgan kuchlari 223 yilda qulagan Salavkiyani qamal qilishdi. Bu muvaffaqiyatlarning barchasi Parsa yangi hukmdorini Parfiya qirollari podshohining dahshatli dushmaniga aylantirdi, ammo hal qiluvchi jangda Artaban qo`shini faqat Mesopotamiya ittifoqchilari va joylashgan ba`zi qirolliklar (shaharlar) rahbarlari yordamida mag`lubiyatga uchradi. Eron hududida, shuningdek, ba`zi eng zo`r Parfiya oilalari vakillari. Parfiya sulolasi ichki nizolar va tashqi siyosatdagi muvaffaqiyatsizliklar tufayli zaiflashdi va Sosoniylar Eronning qadimiy diniy markazlaridan biri bilan bog`liq edi. Ayni paytda, mamlakatning og`ir iqtisodiy ahvoli, uning bir qator mulklarga bo`linishi, ichki iqtisodiy aloqalarni susaytirishi va xalqaro savdoning deyarli to`liq to`xtatilishi mamlakatda iqtisodiy hayotni va daromadlari pasayib ketayotgan dvoryanlarning manfaatlarini va savdo shaharlarini o`rnatishi mumkin bo`lgan kuchli davlat hokimiyatini talab qildi. Kuchli qudratni yaratish uchun iqtisodiy Eron yuragi -Mesopotamiyani ushlab turish zarur edi. III asrda. Sasaniya davlatining taqdiri uning g`arbiy chegaralarida hal qilindi. Taqdirlashdan uch yil o`tgach, qirollarning yangi shohi (shahanishah) Artashir 1 Fors qo`shinini Suriya va Kichik Osiyoga olib bordi. Forslar istilosi tahdidi shu qadar jiddiy ediki, 232 yilda Shimoliy Mesopotamiyadagi Rim qo`shini imperator Aleksandr Sever tomonidan boshqarishga majbur bo`ldi. Rimliklar Eron poytaxtiga etib borolmadilar, ammo shu bilan birga Armanistonda ham biroz yutuqlarga erishdilar. Chegaradagi to`qnashuvlar 237 yilgacha to`xtamadi. Fors qo`shinlariga qo`mondonlik qilgan Shahanshohning o`g`li va uning merosxo`ri Shopur Mesopotamiyada Xatrani qo`lga kiritdilar, ammo qat`iy g`alabaga erisha olmadilar. 242 yilda imperator Gordian 3 yana jangovar harakatlarni boshladi. Yigirma yil davomida Mesopotamiya viloyatlari chet el bosqini dahshatini boshidan kechirmoqda. 242 yildan 260 yilgacha bir yil ham tinch bo`lmagan. Ushbu urushlar natijasida muhim hududlar Eronga qo`shildi va 3-asrning 60-yillariga kelib. uning chegaralari Quyi Mesopotamiya va Suriyadan Hindgacha, Buyuk Kavkazdan Arabistondagi Ummon yarim oroligacha cho`zilgan. Shopur 1 So`g`d, Choch (Toshkent viloyati) va Kushon podsholigi kabi erlarga egalik qilishini da`vo qildi. Yaqin Sharq va O`rta er dengizi ikki asosiy kuchlari - Rim imperiyasi va Sasaniya Eroni o`rtasidagi yakka kurash bo`yicha birinchi raundda Eron g`alaba qozondi. Eronliklar zabt etgan hududlarda zardushtiylik barpo etildi. Kelajakda Eron va Rim o`rtasidagi munosabatlar bir necha bor fojiali keskinlikka ega bo`ldi. 4-asrning o`rtalaridan boshlab. Eron ushlab turishi kerak bo`lgan asosiy chegara sharqiy chegaradir. G`arbda bo`lgani kabi bu erda ham Sosoniylar katta harbiy yutuqlar bilan boshladilar. Artashir 1 davrida bu erda mahalliy sulolalar bilan ittifoq asosida Eron qudratining bosqichma-bosqich kuchayishi yuz berdi, ammo keyinchalik yarim mustaqil podshohliklar mavjud bo`lib, ular eski, Sasaniygacha bo`lgan sulolalar hukmdorlari tomonidan boshqarilgan. Ehtimol, birinchi marta 245 va 248 yillar orasida. Shaxonshoh Shopur 1 sharqiy yerlarda katta istilo kampaniyasini olib bordi. Natijada, Eron tog`larining sharqida yangi qirollik Nishopur shah riga asos solindi; qadimgi Merv shahrining zarbxonasida Shopur 1 ning oltin denarlari zarb qilingan va uning o`g`li Narsa yangi bosib olingan barcha sharqiy viloyatlarni meros qilib olgan. Ushbu lot Sakastan, Turiston va Hind dengizi sohiligacha deb nomlangan va yozuvlarga qaraganda, hech bo`lmaganda 4-asrning 20-yillariga qadar saqlanib qolgan. Sharqqa yurishdan so`ng, Shopur 1 va 4-asrning o`rtalariga qadar. Sasaniya shohlari o`z davlatlarining sharqida deyarli jiddiy urushlar olib borishmagan: o`sha paytdagi barcha

kuchlari g'arbiy chegaralardagi qattiq kurashdan charchagan. Sharqiy Shopur urushi haqidagi birinchi ishonchli xabar 357 yil boshidan boshlangan. O'sha paytda Shopur Eron chegarasini kesib o'tishga urinayotgan dushman qabilalari hujumini qiyinchilik bilan cheklab qo'ydi. U o'jar kurashda katta yo'qotishlarga duch keldi va oxir -oqibat, 358 yilda ular bilan kasaba uyushmasi shartnomasi tuzdi. III - VII asrlarda Eronning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi. Eronda (Forsda) hokimiyatga sosoniylar sulolasi keldi, uning nomi yangi yuksalish bilan bog'liq Eron, xususan, eronliklarning ko'p sonli va shiddatli urushlari Vizantiya. Sosoniylar sulolasining asoschisi Ardashir (226-241), ilgari hukmron bo'lgan Parfiya arshakiylar sulolasini ag'dargan Fors viloyati (Janubi Eronda) shahzodalaridan biri. ostida hokimiyat tepasiga Ardashir keldi Zaratushtra (zardushtiylik) dinining nufuzli ruhoniylarining yordami. Yangi sulolaga Sosan ismini kim bergan, Ardashirning bobosi sehrigar (ruhoniylar) edi. bu kult. Xarakterli ibora Ardashirning o'ziga tegishli: "Ko'tarilgan taxt - qurbongohning tayanchi, qurbongoh - shoh taxtining tayanchi". Yirik zodagonlar sosoniylarga qarshi kurash o'rta va kichik yer egalari ham tayanishga harakat qildilar. Ko'p qabila, hali ham bepul Eronning janubiy va sharqiy qismlari dehqonlari uzoq vaqt davomida ta'minlangan Sosoniylarning harbiy kuchlari feodal munosabatlarining paydo bo'lishi bilan tavsiflanadi, ularning o'ziga xos xususiyati shundaki, ular shaharlarni saqlab qolgan holda paydo bo'lgan va mustahkamlana boshlagan. Oxirgi sosoniylar davridagi rasmiy davlat dini zardushtiylik edi. Ilgari bo'lgani kabi, kultda markaziy o'rinni olovga sig'inish egallagan va pireylar - o'chmas alanga yonayotgan muqaddas qurbongoh barcha turdagi mahsulotlarda tasvirlashning sevimli mavzusi bo'lib qoldi. Avvalgidek, kuchli mobedan olomonidan tortib, yarim qashshoq sehrigarlarga bo'lgan ko'p sonli ruhoniylar Avestoning muqaddas so'zlarini pichirlab, g'o'ldiradilar, tozalovchi olovni maxsus yog'och navlari bilan qo'llab-quvvatladilar. Avvalgidek, Shizdagi ulug' ziyoratgoh va qishloqlarning kamtarona mehroblarida tutun chekar edi, lekin zardushtiylikning avvalgi buyukligiga putur yetdi. Zardushtiylik mafkurasi eskirgan, shakli saqlanib qolgan, mazmuni chirigan. Mazdakitlar harakati tuzumning o'ziga ham, zardushtiylikning davlatdagi mavqeiga ham katta zarba berdi. VI asrda. mobedan mobed davlat amaldorlari ro'yxatida birinchi o'rinni yo'qotadi va eng ko'zga ko'ringan dunyoviy lavozimlardan keyin joy oladi. Xristianlik zardushtiylik bilan muvaffaqiyatli raqobatlashdi. 5-asrning oxiridan boshlab, ta'qiblar bilan bir qatorda, Sosoniylar davlatining nasroniylarga nisbatan bag'rikengligi haqida gapiradigan faktlarni qayd etish mumkin. Xosrov I davrida oliy ruhoniylar saroyga kirish imkoniga ega bo'lib, o'z iltimoslarini bevosita shahanshohga yuborishlari mumkin edi. Ikkinchisi uchun xristianlar muzokaralarda va Vizantiyaga yuborilgan elchixonalarda vakil sifatida kerak edi. Hormizd IV zardushtiylik bilan bir qatorda nasroniylarni o'z taxtining tayanchi deb hisoblagan. Anonim suryoniy yilnomasi bir necha bor Xusrov II davrida nasroniy ruhoniylari egallagan pozitsiyasini ta'kidlaydi. Xristian ruhoniylari olomonning hasadini uyg'otadigan qator imtiyozlarga ega edilar. Eron nasroniy ulamolarining yuqori qatlamlari bu davrga kelib ko'chma va ko'chmas mulk ko'rinishidagi katta boylik egalari bo'lib chiqdi. Umumiy davlat xo'jaligida xristian aholisi, asosan, hunarmandlar va savdogarlar bilan hisoblashish kerak edi. Bu xususiyatni Eron va umuman Yaqin Sharq tarixida keyingi feodal davr uchun muhim xususiyat deb hisoblash kerak. Sosoniylar davri Eronning keng iqtisodiy aloqalarining rivojlanishi, moddiy va ma'naviy madaniyatining yuksakligi bilan ajralib turadi.

XULOSA:Eron bu old Osiyodagi qadimgi tarixga ega davlat.Sosoniylar davlati ilk o'rta

asrlarda Eron xududida hukm surgan ulkan davlat.Bu davlat 3-7 asrlarda hukmronlik qilgan Sosoniylar kup davlatlar Vizantiya,Eftalar,turklar bilan muvafaqiyatli urushlar olib borgan.Uz davrining ulkan rivojlangan davlati bulgan sosoniylar 7 asrda barham topadi.

References:

1. Avdiyev V.I. Qadimgi Sharq tarixi T., 1964.
2. Авдиев В.И. История Древнего Востока. М. 1948.1953.1976.
3. Авдиев В. И. Военная история Древнего Египта. Т. I-II, М. 1953-1959
4. Бикерман Э. Хронология Древнего Мира. М. Изд-во Вост. литер-ры. 1975.
5. Всемирная История. М. Госиздат. 1955, 1956, том №I
6. Древний Восток и античный мир. М. 1968.
7. Safarovich, N. B. (2022). Distribution of Modern Sports in Central Asia in Colonial Conditions (Late XIX and Early XX Centuries) Spread of Modern Sports in Middle Asia Under Colonial Conditions (End of the XIX Century-Beginning of the XX Century). CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY, 3(12), 21-29.
8. Nazirov, B., Qalandarova, M., & Maxmaraimova, P. (2023). O'RTA OSIYO VA QADIMGI XITOY MUNOSABATLARI: BUYUK IPAK YO'LINING VUJUDGA KELISHI. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 3(1 Part 1), 27-30
9. Nazirov, B. (2022). БУГУНГИ КУНДА СУРХОНДАРЕ ВИЛОЯТИДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТГА ЭТИБОР: ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР. Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси.
10. Менглибоев, А. Х. (2018). СТРАТЕГИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В БОРЬБЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ТЕРРОРИЗМОМ. Гуманитарный трактат, (29), 40-43.
11. Mengliboyev, A., & Qalandarova, M. (2023). ORIYLAR MUOMMOSI: ORIY QABILALARINING HINDISTONGA KIRIB KELISHI. Центральноазиатский журнал образования и инноваций, 2(3), 167-170.
12. Mengliboyev, A. (2022). СУРХОН ВОХАСИДА ҚИЗИЛ АРМИЯ БОСҚИНИ ВА УНГА ҚАРШИ КУРАШНИНГ БОШЛАНИШИ. Adad Plyus.
13. Mengliboyev, A. (2022). ЖАНУБИ-ШАРҚИЙ БУХОРОДА СОВЕТ ҲОКИМИЯТИНИНГ ЎРНАТИЛИШИ ВА УНГА ҚАРШИ КУРАШ (СУРХОН ВОҲАСИ МИСОЛИДА, 1920-1930 ЙИЛЛАР). Scienceweb academic papers collection.
14. Mengliboyev, A. (2021). СУРХОН ВОХАСИДА МИЛЛИЙ ОЗОДЛИК ҲАРАКАТ П НАТИЖАЛАРИ ВА ОҚИБАТЛАРИ.